

УДК 343.9.01

Ларченко Марина Олександрівна –

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри політології, права та філософії
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

Maryna O. Larchenko –

candidate of juridical sciences, associate professor,
assistant of the department of political sciences, law and philosophy,
Nizhyn Mykola Gogol State University
(2 Hrafska St., Nizhyn, 16600, Ukraine)

Застосування досягнень нейронауки для вирішення проблем кримінальної юстиції та криминології

У науковій статті встановлено сучасний стан розвитку нейронауки та її окремих складових у межах потреб кримінальної юстиції. Досліджено передову світову практику застосування методів нейровізуалізації у кримінальному процесі. Окреслено перспективи застосування нейронаукових досліджень у межах криминологічного прогнозування. Проаналізовано теоретичні засади змін суспільної думки щодо нових перспектив прийняття рішень у кримінальному правосудді та криминології.

Ключові слова: нейронаука, нейровізуалізація, криминологічне прогнозування, штучні нейронні мережі, прийняття рішень у кримінальному правосудді.

В научной статье установлено современное состояние развития нейронауки и ее отдельных составляющих в рамках потребностей уголовной юстиции. Исследована передовая мировая практика применения методов нейровизуализации в криминальном процессе. Очерчено перспективы применения нейронаучных исследований в рамках криминологического прогнозирования. Проанализировано теоретические основы изменения общественного мнения в отношении новых перспектив принятия решений в уголовном правосудии и криминологии.

Ключевые слова: нейронаука, нейровизуализация, криминологическое прогнозирование, искусственные нейронные сети, принятие решений в уголовном правосудии.

M.O. Larchenko Applying Neuroscience Advances to Address Criminal Justice and Criminology

Social attention to the role of the human brain in our daily behavior is growing rapidly. Thus, interest in the role of neurofactors is also growing within the behavioral sciences. Thus, it is necessary to look for the possible contribution of neuroscience research findings to the problems of criminology.

The purpose of this article is to answer the question: what are the implications of modern neuroscience for solving criminal and some criminological problems? The chosen purpose of the study is relevant given the current need to identify the intersection between neuroscience and criminal justice.

In view of the chosen purpose of the research, the following tasks are formulated: 1) to establish the current state of development of neuroscience and its individual components; 2) to investigate the best world practice of application of methods of neuroimaging in criminal process; 3) outline the prospects for the use of neuroscientific research within criminological forecasting; 4) analyze the theoretical foundations of changes in public opinion regarding new perspectives on decision-making in criminal justice and criminology.

The current state of development of neuroscience offers a wide range of possibilities and intersections of law and neuroimaging, neuropsychology, neurobiology, as well as the ability of artificial neural networks to predict crime. As a result, there is a need to develop the integration of both spheres - law and neuroscience.

Ukraine's criminal procedural law regarding the use of evidence in criminal proceedings generally provides for the possibility of involving neuroscience. However, there remain a large number of methodological and ethical problems that require a thorough national scientific base, effective reform of the judicial system and

improvement of professional training of judges, lawyers, prosecutors, taking into account the world-leading experience in the field of neuroscience.

Keywords: *neuroscience, neuroimaging, criminological forecasting, artificial neural networks, decision-making in criminal justice.*

Постановка проблеми. Враховуючи, що мозок є однією з найскладніших частин людського тіла, яка дозволяє нам розвивати неймовірно можливі, саме дослідження у цій сфері сприяють появі найбільш вагомих наукових відкриттів у досить різноманітних галузях науки. Наука про центральну нервову систему та мозок: від молекулярного до поведінкового рівня носить назву нейронауки.

Наші знання про молекулярні та клітинні процеси в мозку за останні роки зросли настільки, що можна встановити прямий зв'язок з когнітивними функціями мозку. Дослідники шукають спосіб, яким можна гарантувати надійність інформації про те, як саме наш мозок сприймає навколишній світ, думає та приймає рішення щодо дій. Коротше кажучи, нейронаука пропонує безпосереднє розуміння нейронних будівельних блоків людського пізнання.

Вивчення мозку дає змогу, так би мовити, розкрити прихований і невидимий світ психічного, думок, почуттів і фантазій, а розвиток потужних нових методик візуалізації може, не застосовуючи хірургічних процедур, буквально візуалізувати функціонування та структуру мозку. Впроваджуючи ці аспекти сучасної науки, деякі усталені соціальні традиції та культурні цінності ставляться під сумнів. Результати наукових досліджень мозку перевіряють на міцність наші найглибші переконання.

Не дивно що соціальна увага до ролі людського мозку в нашій щоденній поведінці стрімко зростає. Отже, інтерес до ролі нейрофакторів також зростає у межах поведінкових наук. Таким чином, необхідно шукати можливий внесок результатів нейронаукових досліджень на проблеми кримінології.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У монографії, що була опублікована у США в 2012 році під редакцією Joseph R. Simpson, та присвячена нейровізуалізації і можливостям використання її в судовому процесі, зокрема зазначається, що результати позитронно-емісійної томографії (ПЕТ) та

однофотонної емісійної комп'ютерної томографії ((ОФЕКТ) — англ. SPECT) можуть використовуватись в якості доказів у судовому процесі [1]. Польський професор Т.В. Ткач, також позитивно оцінюючи переваги застосування доказів нейровізуалізації у судовому процесі США, наголошує на все більшому взаємопроникненні права та нейронауки і бачить вагомні перспективи розвитку такої галузі як “нейроправо” в усьому світі [2].

Nita A. Farahany, описуючи порядок застосування нейронаукових досягнень, а також розробок в галузі поведінкової генетики в США, зазначає, що не зважаючи на стрімке зростання судових процесів із залученням нейронаукових доказів, ставлення до них в американському суспільстві не є однозначним. Перш за все це має місце через недостатню дослідженість та невідповідну обґрунтованість методологічних підходів нейронауки [3].

У той же час ряд дослідників, зокрема Christopher Donald Frith, вивчали поведінкові механізми структур мозку і їх дослідження лягли в основу концепції застосування нейронауки для пояснення теоретичних засад прийняття рішень та сприйняття мозком людини інформації, що здатна вплинути на її картину світу. Це, зокрема, має значення для подальшого дослідження основних кримінологічних проблем [4].

В межах кримінології широке застосування отримав інший напрямок знань про нервові процеси в організмі людини та її мозкову активність. Зокрема, створені вченими штучні нейронні мережі, що вирішують складні задачі за методом штучно відтвореного механізму мозкової активності, почали активно застосовуватись для вирішення кримінологічних завдань. Зокрема ефективного кримінологічного прогнозування. Цьому присвячений ряд ґрунтовних досліджень, зокрема південнокорейських дослідників Hyeon-Woo Kang, Hang-Bong Kang [5], а також А.В. Петровського (РФ) [6].

Та дослідники Russell A. Poldrack, John Monahan, Peter B. Imrey, Valerie Reyna, Marcus

Raichle, David Faigman, Joshua W. Buckholtz наголошують на очевидних недоліках та закликають до обережного використання прогностичних моделей в кримінології, побудованих шляхом застосування штучних нейронних мереж, бо йдеться в першу чергу про ризику в групах, а не про точний індивідуальний кримінологічний прогноз [7].

Невирішені раніше проблеми.

Глобальною метою таких досліджень можна вважати відповідь на питання: чи можливо нейронаукові уявлення на теоретичному рівні узгодити з українською системою кримінального правосуддя? Зокрема, наскільки нейронаукові концепції здатні по-новому пояснити поняття вини та умислу? І яким чином нейронаукові дослідження можуть бути інструментом у кримінальному провадженні та надавати відповіді на конкретні юридичні питання? Також варто говорити про можливе застосування нейронаукових досліджень у рамках здійснення кримінальної юстиції та у світлі прав людини.

Зрештою, обгрунтовані знання в галузі сучасної нейронауки є необхідною умовою критичного осмислення та можуть дати відповіді на запропоновані дослідницькі запитання.

Метою цієї статті є відповідь на питання: які наслідки мають досягнення сучасної нейронауки для розв'язання кримінально-правових та деяких кримінологічних проблем? Обрана мета дослідження є актуальною з огляду на існуючу потребу виявити перетин між нейронаукою та кримінальною юстицією.

З огляду на обрану мету дослідження, сформульовані наступні **завдання**: 1) встановити сучасний стан розвитку нейронауки та її окремих складових; 2) дослідити передову світову практику застосування методів нейровізуалізації у кримінальному процесі; 3) окреслити перспективи застосування нейронаукових досліджень у межах кримінологічного прогнозування; 4) проаналізувати теоретичні засади змін суспільної думки щодо нових перспектив прийняття рішень у кримінальному правосудді та кримінології.

Виклад основного матеріалу.

Кримінальну юстицію можна розглядати як соціальний механізм, за допомогою якого суспільство намагається контролювати та санкціонувати небажану поведінку індивідів та їх груп. Іншими словами, вона виконує подвійну

функцію: нормативну та виконавчу. Це виражається в формальному поділі норм кримінальної юстиції на дві категорії: матеріальне право з одного боку, і суб'єктивне право — з іншого.

Латинська юридична формула “*nullum crimen, nulla poena sine lege*” (немає злочину без вказівки на це в законі) визначає межі можливих каральних дій з боку держави по відношенню до окремого громадянина. Традиційно в усьому світі передбачається “подвійність” кожного злочину. З одного боку — матеріалістичний, а з іншого — суб'єктивний елемент у поведінці злочинця.

Суб'єктивна сторона кримінального правопорушення є одним із елементів його складу. Для кваліфікації будь-якого кримінального правопорушення є необхідним винне ставлення особи до вчиненого нею діяння у формі умислу (прямого, непрямого) або необережності (злочинної самовпевненості або злочинної недбалості). Без цього елемента немає кримінального правопорушення та немає кримінальної відповідальності. Тобто будь-яка кримінально карана поведінка обов'язково має бути свідомою, а саме включати в себе елемент волі.

У деяких випадках просто вини буває недостатньо для кваліфікації кримінального правопорушення як такого і законодавець вимагає наявності особливої мети і особливої мотивації з боку правопорушника. Щоб бути караною, недостатньо, щоб поведінка просто відповідала юридичному описові злочину. Більше того, потрібно, щоб ця поведінка була протиправною та винною.

Кримінальне законодавство базується на передумові, що всі особи повинні знати закон і що кожен має волю та пізнавальну здатність вести себе відповідно до передбаченого законом стандарту. Звідси витікає етична передумова кримінальної відповідальності: вибір окремої особи в конкретних умовах ситуації, що склалась. Виникає закономірне питання: чому певні індивіди в конкретних умовах місця і часу приймають рішення очевидним чином порушити законодавчі, а часто також одночасні моральні заборони суспільства? Відповідь на це питання може лежати в площині інтересів нейронауки.

Історично дослідження розуму та вивчення мозку належали до двох різних

дисциплін. Дослідження функціонування розуму належали до психології, тоді як дослідження мозку були частиною біології. Сьогодні ці дослідження поєднані у межах нейронауки. Сучасні наукові дослідження мозку намагаються шукати зв'язки між мозком і думками за допомогою неінвазивних методів. Більше того, вони прагнуть знайти основу для поведінки та пізнання в нашому мозку. Нейронаука зосереджується на всіх аспектах нервової системи. Особливо вивчається молекулярний та клітинний рівень, але також і функціональна анатомія.

Сам термін «нейронаука» з'явився в англосаксонському світі в 60-их роках минулого століття на позначення галузі біологічної науки, яка займається дослідженням нервової системи, зокрема за допомогою електрофізіологічних методів. Сучасні науковці включають до складу нейронауки безліч окремих галузей. Серед них, зокрема: нейробиологія, нейропсихологія, нейроанатомія, нейропатологія, психіатрія (дослідження залежностей), нейровізуалізація та інші.

Нейронаукою мозок розглядається як найскладніший орган усього людського організму. Він складається з дуже великої кількості нейронів (приблизно 10 млрд.), поєднаних численними зв'язками (в середньому кілька тисяч зв'язків на один нейрон, однак це число може сильно коливатись). Нейрони — це спеціальні клітини, здатні поширювати електрохімічні сигнали. Нейрон має розгалужену структуру введення інформації (дендрити), ядро та вихід, що розгалужується (аксон). Аксони клітини поєднуються з дендритами інших клітин за допомогою синапсів. При активації нейрон надсилає електрохімічний сигнал через свій аксон. Через синапси цей сигнал досягає інших нейронів, які можуть у свою чергу активуватись. Нейрон активується тоді, коли сумарний рівень сигналів, що прийшли в його ядро з дендритів, перевищить певний рівень (пориг активації) [8, с. 72].

Важливе питання полягає в тому, яким чином ця інформація може бути використана в юридичній площині. Один із варіантів використання нейронаукових досліджень, а саме досягнень сучасної нейровізуалізації пропонує світу сучасна американська модель правосуддя.

У фаховій медичній літературі зазначається, що емісійна томографія включає в себе дві провідні медичні технології отримання докладних кольорових тривимірних зображень: ПЕТ та ОФЕКТ. Вони застосовуються для дослідження біологічних функцій в організмі людини та тварин та для детекції відхилень, характерних для захворювань. ПЕТ і ОФЕКТ, за допомогою яких вимірюється розподіл радіоактивного індикатора, що вводиться в об'єкт, є на сьогоднішній день основними прикладами отримання молекулярних зображень в медицині. ПЕТ та ОФЕКТ мають широкий спектр застосування, включаючи детекцію пухлин, картування мозку (сфера неврології та нейрохірургії) та діагностику серцево-судинних захворювань [9, с. 14].

Таким чином, томографія — це спосіб нейровізуалізації, який включає реконструкцію набору даних у тривимірні (3D) зображення. Це дозволяє підвищити контрастність та покращити візуалізацію конструкцій. Реконструйовані зображення зазвичай вміщують 64×64 або 128×128 пікселів.

За свідченням авторів монографії під редакцією Joseph R. Simpson, ПЕТ і ОФЕКТ у судовому засіданні можуть використовуватись наступним чином:

- 1) оцінка судом легкої травматизації мозку;
- 2) підтвердження наркоманії, психопатії, аутизму, парафілій, психозів та розладів настрою;
- 3) підтвердження токсичного ураження головного мозку внаслідок хімічного впливу або вдихання вихлопних газів;
- 4) підтвердження пошкодження мозку внаслідок автомобільної аварії;
- 5) констатація тяжкої душевної хвороби підсудного (зокрема, шизофренії);
- 6) підтвердження або спростування здатності до обману в справах про шахрайство;
- 7) як докази захисту в кримінальних справах про вбивства при обтяжуючих обставинах. Наприклад, у справі Сміт проти Малліна, (2004) суд призначив повторне слухання щодо винесення вироку для Сміта. Чоловік вже був визнаний винним і засуджений до смертної кари за вбивство своєї дружини та її чотирьох дітей від попередніх стосунків. Але суд встановив, що відповідач зазнав упередженого

ставлення, бо його захисник надав докази значного зниження його когнітивних здібностей у результаті пошкодження мозку. Суд зазначив, що належним доказом пошкодження мозку є сканування ОФЕКТ, що дозволені судом, але не були надані адвокатом у первинному судовому процесі;

8) підтвердження граничної осудності підсудного. Зокрема, у судовому процесі щодо вбивства в Каліфорнії, містер Пітер Чіеза у віці 65-ти років був людиною з численними медичними проблемами, включаючи судинну деменцію, епілепсію, інсульт та ін. Чіеза набрав телефоном 911 та повідомив поліцію про свій план, а після цього він застрелив двох жінок-сусідок у 2002 році. Захист використав сканування ОФЕКТ, щоб проілюструвати присяжним, як саме був пошкоджений мозок Чіеза. В результаті було зняте обвинувачення у вбивстві першого ступеня. Присяжні засудили Чіеза за двома пунктами вбивства другого, а не першого ступеня (тобто умисного) вбивства [1, с. 50-84].

У суді, підхід до вивчення сканування мозку іноді розрізняється залежно від того, працює експерт у галузі захисту чи обвинувачення. Експерти захисту прагнуть провести складний параметричний аналіз. Експерти обвинувачення ж можуть використовувати стандартне клінічне візуальне зчитування сканування. У кожного методу є свої переваги.

Відомо, що собливістю сканування ПЕТ є необхідність порівняння знімків з еталоном. Це можуть бути або раніше зроблені знімки того ж індивіда або дослідження в контрольній групі (середній показник) [10; 11].

Для цього в Центрі, де здійснюється ПЕТ-сканування, повинна бути доступна база даних, з якою можна порівнювати розглядувані знімки. Склад контрольної групи є важливим для аналізу, оскільки таким чином здійснюється порівняння функцій мозку пацієнта з функцією нормального мозку. Вимоги до контрольної групи передбачають вікову та гендерну відповідність. Крім цього, пацієнт повинен відмовитись на певний час до сканування від вживання усіх ліків, нікотину, алкоголю та інших психоактивних речовин. Пересторогою до використання методів емісійної томографії

також є їх висока вартість, що не завжди покривається медичною страховкою.

В США ПЕТ-сканування зазвичай допускається до судових процесів, де підсудному загрожує смертна кара. Сторона захисту може стверджувати, що травма мозку повинна розглядатись як пом'якшуюча обставина, яка обумовлює призначення покарання у виді довічного ув'язнення, а не смертної кари. Таким чином, у кримінальних судових процесах ПЕТ-сканування, як правило, вводиться на етапі винесення вироку.

Так, у Флориді підсудний Хоскінс оскаржив рішення суду першої інстанції, який засудив його численні злочини, включаючи вбивство першого ступеня, та виніс вирок, присудивши його до смертної кари. Апеляційний суд прийняв до уваги ПЕТ-сканування мозку підсудного та призначив новий розгляд, фактично скасувавши смертну кару для Хоскінса. У справі Народ проти Вайнштейна, суд прийняв свідчення експерта про порушення в лобній долі мозку підсудного та врешті решт факт задушення ним своєї дружини був визнаний несчасним випадком.

ПЕТ та ОФЕКТ сканування також все частіше приймаються в США як докази у цивільних судових процесах, де підтверджується завдана протиправними діями травма мозку. У той же час відомо, що сканування мозку не є інструментом, який використовується в діагностиці депресії.

Загалом ПЕТ та ОФЕКТ сканування в США допускаються як докази у судовому процесі у випадках коли патологія мозку має відношення до питань права. Вони вдало доповнюють інші традиційні методи нейровізуалізації, такі як магнітно-резонансна томографія (МРТ) та комп'ютерна томографія (КТ) [1? с. 135-171].

Іншим напрямком, де в юридичній площині можуть застосовуватись досягнення нейронауки, є кримінологічне прогнозування. Загалом поведінкові прогнози давно застосовуються у сфері права, наприклад, при вирішенні питання про умовно-дострокове звільнення, при визначенні суми залогу та ін. Існує також ряд серйозних закордонних досліджень та деякі вітчизняні [12, с. 247-262], що присвячені загальному та індивідуальному кримінологічному прогнозуванню. Однак,

останні дослідження у сфері візуалізації мозку поновили інтерес до можливостей точного прогнозування насильницької поведінки в усьому світі.

Зокрема, нове розуміння нейробіологічної архітектури насильства та антисоціальної поведінки викликало значні хвилювання з приводу потенційної користі нейронаукових методів для прогнозування майбутньої агресивної поведінки.

Існують певні статистичні та методологічні перешкоди для використання статистичних прогнозів, які є спільними для будь-якої сфери наукового знання, але є елементи досліджень, що можуть використовуватись у поточній практиці для вирішення багатьох проблем кримінології та кримінального права.

Ряд дослідників наголошують, що прогностичні моделі, побудовані для отримання бінарних результатів (наприклад, кримінальний рецидивізм) оцінюють ризики — тобто ймовірності в групах — але не прогнозують окремі результати. Тим не менше, є корисним провести адміністративну класифікацію осіб на основі того, чи перевищує ризик в їх групі порогове значення [7].

Конституція США забороняє проведення судового засідання щодо обвинуваченого, який має вкрай низькі розумові здібності (некомпетентність). Для того, щоб постати перед судом, необхідно перевірити, чи володіє обвинувачений у кримінальному правопорушенні достатньою здатністю консультуватися зі своїм адвокатом з адекватним ступенем раціональності. Визнання обвинуваченого в кримінальному правопорушенні некомпетентним, щоб постати перед судом, не обов'язково означає його звільнення. Найчастіше він може бути запроторений до психіатричної установи на невизначений термін до тих пір поки він не буде визнаний компетентним, або, якщо цього не станеться, залишиться там до тих пір, поки він більше не буде представляти загрозу для себе або для інших [3].

Однак, в США та й в усьому світі ставлення до нейробіологічних доказів у судовому процесі не є однозначним. Беззаперечним уявляється лише той факт, що нейробіологічні дослідження можуть надати

емпіричні дані про поведінку людини. Саме стурбованість, що нейронаукові дослідження не говорять нам, чому конкретна людина зробила вибір саме цього конкретного варіанту поведінки, є вагомим аргументом проти того, щоб використовувати нейробіологічні докази при винесенні судових вироків.

Зокрема, у дискусійному контексті наводиться наступний факт. Обвинувачений Конні представ перед американським судом за крадіжку з проникненням, побиття, викрадення, сексуальне насильство із заподіянням значної шкоди здоров'ю та вбивство першого ступеня 77-річної жінки в її власному будинку. Його захист використав докази нейробіологічного характеру з метою пом'якшення вироку. Однак ця спроба була повністю відбита прокурором, який зауважив: “Що ж це виходить? Прийшов лікар і розповів нам, що обвинувачений нічого не міг з собою зробити, бо він таким народився. Ця людина була народжена злою, поганою і я нічого не можу з цим вдіяти, хіба що констатувати цей факт... У нього дифузне пошкодження головного мозку та він весь час гвалтує жінок, б'є та вбиває їх... Шановні присяжні, тепер ви самі маєте вирішити, якого пом'якшення заслуговує обвинувачений. Як би ви не оцінили його дії, але він це робить, бо він просто це робить.” Присяжні одинадцять проти одного проголосували за смертну кару, а суддя послідував їх рекомендації [3].

Очевидним є те, що використання нейробіологічних доказів у кримінальному процесі може викликати серйозну критику та обґрунтовану занепокоєність суспільства. Але вони можуть значно допомогти зробити висновки щодо індивідуальних здібностей та поведінки обвинуваченого в кримінальній справі. Необхідно розуміти механізм нейронаукових досліджень та підійти до розуміння того, як його можна ефективно використовувати в системі кримінального правосуддя. Справжнє ж наукове визнання будь-якого нейронаукового предиктора насильства потребує істинної перевірки на багатьох групах осіб, що сильно відрізняються за соціально-демографічними, психопатологічними та кримінально-правовими характеристиками.

Ще одним напрямком використання розробок нейронауки є поки що не визнана практикою принципова можливість

прогнозування зміни основних показників злочинності та індивідуального кримінологічного прогнозування злочинної поведінки.

Зазвичай термін “прогнозування” використовується для позначення результатів, які можливо отримати з інформації, що доступна в теперішньому. Однак, у контексті кримінологічного моделювання термін “прогнозування” використовується для опису вихідних даних підігнаної регресійної моделі, отриманих для деяких конкретних значень вхідних змінних моделі.

Ще в кінці XIX століття дослідження показали, що мозок містить багато нервових клітин та дуже складну сітку взаємопов'язаних волокон. Але головне відкриття, на думку Christopher Donald Frith, у сфері вивчення основних компонентів мозку зробив нейроанатом Сантьяго Рамон-и-Кахаль. Він довів, що волокна цієї сітки ростуть з нервових клітин, та що особливо важливо, у цій сітці є проміжки. Волокно, що росте з однієї клітини, підходить дуже швидко до наступної клітини, але не зливається з нею. Ці проміжки і носять назву синапсів. З власних результатів дослідник зробив висновок, що основним елементом мозку є нейрон, тобто нервова клітина з усіма її волокнами. Ця концепція отримала широке визнання та стала відомою як “нейронна доктрина” [4, с. 132].

Вже у 1943 році Уорен Маккалок та Уолтер Пітс висунули нову нейронну доктрину, згідно з якою нейрон — це елементарна функціональна одиниця мозку, що слугує для обробки інформації. Дослідники також висловили припущення, що з сітки простих електронних “нейронів” можна сконструювати штучний мозок [4, с. 154].

Деякі зі створених на сьогодні програмістами програм, що обробляють вхідні дані за принципом нейронних мереж, вже були успішно застосовані для розв'язання проблем прогнозування злочинності та інших кримінологічних завдань. В кримінології переважно використовуються три напрямки роботи штучних нейронних мереж: вирішення проблеми класифікації; проблеми розпізнавання образів; кримінологічне прогнозування. Серед таких програм слід назвати: STATISTICA Neural Networks (SNN) [12, с. 247-262]; Multi Neuron

v2.0 [6, с. 165-187]. Крім цього, опубліковано ряд глибинних англійських досліджень з кримінологічного прогнозування за допомогою глибинних нейронних мереж [5].

Фахівці наголошують, що розроблені у сфері комп'ютерного прогнозування складні структури для підгонки моделей, працюють таким чином, щоб дозволити кількісну оцінку та оптимізацію здатності точного прогнозування для нових вибірок. Однак кожного разу, коли модель відповідає певному набору даних, підібрані параметри відображають як сигнал в даних, так і шум у цьому наборі даних. Це відбувається навіть для простих моделей та стає все більш проблематичним, коли модель стає складною (з великою кількістю предикторів). Внаслідок цього побудовані комп'ютерні моделі майже завжди будуть відповідати набору даних, що використовувався для їх розробки, краще, ніж будь-якому іншому набору даних. Таким чином, оцінка якості відповідності моделі з використанням тих самих даних, які використовувались для оцінки параметрів моделі, майже обов'язково занижить помилку моделі при її застосуванні з новими даними. Тому, як правило, в подібних дослідженнях використовуються різні набори даних для навчання та тестування моделі [7].

Нові досягнення нейронауки постійно викликають певне захоплення у кримінологів, що пов'язане з надією на можливість пояснення процесів у так званій “чорній скрині”, де і приймаються рішення про вибір злочинного варіанту поведінки. Традиційно є певна доля скептицизму щодо прогнозування, заснованого на соціально-демографічних, психологічних та кримінально-правових предикторах. Іноді здається, що біологічні предиктори є більш реальними та більш наближені до мозку людини, де і приймаються вольові рішення. Так само вони здаються ближчими до причинних процесів, які викликають агресивну поведінку, а також схильність до насильства. Але і тут кримінологи стикаються з рядом проблем.

Зокрема, існує вагома різниця між цілями науки та цілями кримінологічної практики. Наука переважно досліджує певні групи людей та / або сукупність обставин. Однак практична кримінологія, як правило, стосується конкретних рішень щодо окремих осіб та обставин (наприклад, у судовому засіданні). Тож виникає

питання: наскільки висновки, зроблені щодо групи осіб, об'єднаних певними спільними ознаками, є справедливими для окремої особи, що має ті ж самі ознаки?

При впровадженні до традиційної системи кримінальної юстиції (зокрема і в Україні) нейронаукових доказів у судовому процесі та результатів кримінологічного прогнозування за допомогою штучних нейронних мереж необхідно враховувати основну здатність людського мозку щодо сприйняття ним нової інформації та її впливу на вже існуючі переконання. Вона була описана та принципово доведена ще на початку XVIII століття.

Відомо, що інформативність (вага) повідомлення визначається ступенем, в якому воно змінює наші переконання. Щоб виміряти обсяг інформації з повідомлення, потрібно дізнатись, якими були переконання отримувача повідомлення до цього. Однак, чи можливо визначити такі апріорні переконання та зміни, що в них відбуваються?

Вирішенням цієї проблеми є теорема або формула Байєса. Томас Байєс (1702-1761) був пресвітеріанським священником та математиком. Більше того, він активно використовував математичні докази та методи при вивченні релігії.

Теорема Байєса формулюється наступним чином:

$$p(A/X) = p(X/A) p(A) / p(X).$$

Візьмемо явище (A), про яке потрібно дізнатись, та спостереження (X), яке містить певні відомості про A. Теорема Байєса говорить нам, на скільки збільшиться обсяг наших знань про A у світлі нових відомостей X. Наведене рівняння дає саме ту математичну формулу переконань, яка необхідна. Переконанню в даному випадку відповідає математичне поняття ймовірності. Ймовірність дозволяє виміряти, в якій мірі ми в чомусь переконані. При дуже твердому переконанні щодо ймовірності певної події, вона дорівнює 1 ($p=1$). Якщо є тверде переконання, що подія не відбудеться — ($p=0$). Але більшість переконань займають проміжне положення між 0 та 1. Ці проміжні переконання постійно змінюються по мірі надходження нових відомостей.

Теорема Байєса показує, наскільки саме зміниться наше переконання відносно A в світлі нових відомостей X. У наведеному вище рівнянні

$p(A)$ — початкове, або апріорне, переконання про A до надходження нових відомостей X, $p(X/A)$ — ймовірність отримання відомостей X у випадку, якщо A дійсно буде мати місце, а $p(A/X)$ — наступне, або апостеріорне, переконання про A з урахуванням нових відомостей X [4, с. 164].

Прикладом для нашого дослідження може бути наступна ситуація. Нам відомо, що кожного року близько одного відсотка населення притягується до кримінальної відповідальності. Це наше апріорне переконання, тобто $p(A) = 0,01$. Крім цього, у нас є модель прогнозування злочинності (приміром, на основі штучних нейронних мереж) [12, с. 247-262], яка за допомогою аналізу ряду факторів, зібраних шляхом анкетування, психологічного тестування, соціально-демографічного обстеження, визначає ймовірність вчинення найближчим часом злочину конкретною особою, що внесена до бази даних (Так ми отримуємо нові відомості). Результат роботи моделі буде позитивним у 80% осіб, що дійсно були засуджені ($p(X/A) = 0,8$) та лише у 9,6% осіб, що насправді є законослухняними громадянами та ніколи не притягувались до кримінальної відповідальності ($p(X/\sim A) = 0,096$). Такими є ймовірності отримання наших відомостей у випадку, якщо наше переконання є істинним. Судячи з цих цифр, здається очевидним, що модель працює дуже добре. Таким чином, якщо ми протестуємо 10 000 осіб, то якою буде серед них доля тих, кого програма віднесе до класу злочинців, доля тих, хто дійсно є злочинцем, тобто яким є значення $p(A/X)$?

Враховуючи, що цей метод здається доволі точним, наше переконання відносно особи, яку програма віднесла до класу злочинців, буде наступним: швидше за все ця особа вже була засуджена або вчинить злочин найближчим часом. Однак, застосування теореми Байєса показує, що така думка є хибною. І ось чому.

Розглянемо 10 000 осіб, що досягли віку кримінальної відповідальності. Їх можна поділити на дві групи: група 1: 100 злочинців (1% населення); група 2: 9900 законослухняних громадян. Після отримання результатів прогнозу моделі, усіх осіб можна розділити на чотири групи:

група A: 80 осіб, що є злочинцями, та програма вірно їх ідентифікувала;

група Б: 20 осіб, що є злочинцями, але програма віднесла їх до законослухняних громадян;

група В: 950 осіб, що є законослухняними громадянами, але програма помилково віднесла їх до злочинців;

група Г: 8 950 осіб, що є законослухняними громадянами та програма також віднесла їх саме до цієї категорії.

Таким чином, результат дослідження виявився наступним: програма віднесла до класу злочинців 950 осіб, які є законослухняними і лише 80 осіб, які дійсно стали на злочинний шлях. Щоб відповісти на питання “Якою є доля злочинців серед тих, кого програма віднесла до цього класу?”, розділемо число осіб в групі А на сумарне число осіб в групах А і В (тобто на загальну кількість осіб, яких програма віднесла до злочинців). Це дасть відповідь 7,8%. Іншими словами, більше 90% осіб, яких програма відносить до злочинців, насправді є законослухняними громадянами. Отже, теорема Байєса доводить, що відомості, отримані за допомогою прогновної моделі є порівняно малоінформативними.

Проблема виникає тому, що ми включаємо в базу всіх осіб, що досягли віку кримінальної відповідальності. Однак, робота програми буде значно більш інформативною якщо до бази будуть внесені особи, що перебувають у так званій “групі ризику” на основі значень певного показника, прийнятого за індикаторний. Важливість теореми Байєса полягає в тому, що вона дає нам можливість дуже точно вимірювати ступінь, в якій нові відомості повинні змінювати наші уявлення про кримінальне правосуддя.

Щодо застосування нейронауки при вирішенні правових проблем, існує досить цікава думка польського фахівця. Професор Т.В. Ткач, зокрема зазначає, що сьогодні в науковій світовій практиці відбувається взаємодія нейронауки та юридичної теорії і практики, наслідком чого є сформована міждисциплінарна сфера, яку називають нейроправо (neurolaw) (термін з'явився у 1997 году в статті J. Sherrod Taylor: *Neurolaw: Brain and Spinal Cord Injury*) [2].

Описується випадок, коли засуджений пожиттєво за умисне вбивство за допомогою результатів електроенцефалограми (ЕЕГ) (дослідження біоелектричної активності мозку)

зміг довести свою невинність після 25 років ув'язнення (США). Технологія, що використана у наведеному прикладі, носить назву Brain Fingerprinting та користується популярністю в США (Автор - Lawrence A. Farwell). У випадку зі злочинцем у мозку відбувається планування, скоєння та реєстрація самого акту. Тобто вся інформація (слід злочину) зберігається саме там і її можна звідти вилучити [2].

Висновки. Виходячи з уявлення законодавця про те, що кожна людина має однакові можливості для вибору того чи іншого варіанта поведінки, законодавець закріпив презумпцію, що цей вибір має бути раціональним. На раціональність вибору впливають певні переконання, бажання, інтереси, система цінностей та інше. Однак, законодавець також визнає, що вибір людини може бути хибним. І саме за цей хибний вибір, за обов'язкової наявності альтернативи, людина і повинна нести кримінальну відповідальність. У кримінальному процесі часто цікавляться психічним станом його учасників, а саме підсудних, потерпілих, свідків та потенційних присяжних. Сучасний стан розвитку нейронауки пропонує широкий спектр можливостей та перетині права та нейровізуалізації, нейропсихології, нейробіології, а також можливості штучних нейронних мереж для прогнозування злочинності. Внаслідок цього, виникає необхідність розвитку інтеграції обох сфер — права та нейронауки.

Кримінальний процесуальний кодекс України дозволяє залучення під час судового розгляду спеціаліста, тобто особи, яка володіє спеціальними знаннями та навичками застосування технічних або інших засобів і може надавати консультації під час досудового розслідування і судового розгляду з питань, що потребують відповідних спеціальних знань і навичок (ст. 71 КПК).

Глава 4 КПК містить статті щодо поняття доказів і процедури доказування. Зокрема, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Закон наголошує також

на недопустимості доказів, отриманих внаслідок істотного порушення прав і свобод людини.

Тобто очевидно, що для проведення процедур сканування мозку необхідно щоб клопотання про долучення відповідних доказів було подане самим підозрюваним чи обвинуваченим або обидві сторони мають погодитись, щоб ці докази були визнані допустимими.

Доказуванню у кримінальному провадженні за КПК України підлягають, зокрема, обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом'якшують

покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження.

Таким чином, можна констатувати, що кримінальне процесуальне законодавство України в цій частині загалом забезпечує можливість використання нейронаукових доказів. Втім залишається велика кількість методологічних та етичних проблем, які потребують наявності ґрунтовної вітчизняної наукової бази, ефективного реформування судової системи та покращення фахової підготовки суддів, адвокатів, прокурорів з урахуванням передового світового досвіду в галузі нейронауки.

Список використаних джерел:

1. Neuroimaging in Forensic Psychiatry: From the Clinic to the Courtroom. Joseph R. Simpson (Editor), Henry Greely (Foreword by). Wiley-Blackwell. 2012. 392 с. URL: https://media.wiley.com/product_data/excerpt/93/04709769/0470976993.pdf.
2. Ткач Т.В. Нейропсихологічні основи економіки і права. *Актуальні проблеми психології*. Т.7. Вип. 44. 2018. С. 274-282.
3. Nita A. Farahany. Neuroscience and behavioral genetics in US criminal law: an empirical analysis. *J Law Biosci.* 2015 Nov; 2(3): 485–509. Published online 2016 Jan 14. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5034387/#fn21>.
4. Christopher Donald Frith. Making up the mind. How the brain creates our mental world. Wiley-Blackwell. 2007. 246 p.
5. Hyeon-Woo Kang, Hang-Bong Kang. Prediction of crime occurrence from multi-modal data using deep learning. *PLoS One.* 2017 Apr 24; 12(4): p. 1–4. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5402948/>.
6. Петровский А.В. Индивидуальное криминологическое прогнозирование совершения корыстно-насильственных преступлений молодежью: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Краснодар, 2002. 221 с.
7. Russell A. Poldrack, John Monahan, Peter B. Imrey, Valerie Reyna, Marcus Raichle, David Faigman, Joshua W. Buckholz. Predicting violent behavior: What can neuroscience add? *Trends Cogn Sci.* 2018 Feb; 22(2): 111-123. Published online 2017 Nov 25. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5794654/#BX1>.
8. Нейронные сети. STATISTICA Neural Networks: Методология и технологии современного анализа данных. Под редакцией В.П. Боровикова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Горячая линия – Телеком, 2008. 392 с.
9. Эмиссионная томография: основы ПЭТ и ОФЭКТ. Под ред. Д. Арсвольда, М. Верника; пер. с англ. А.А. Хуторненко; под ред. А.А. Лушниковой. Сер. III, Рекламно-издательский центр Техносфера. М., 2009. 599 с.
10. Zhang, J., Mitsis, E.M., Chu, K., Newmark, R.E., Hazlett, E.A. and Buchsbaum, M.S. (2010) Statistical parametric mapping and cluster counting analysis of [18F] FDG-PET imaging in traumatic brain injury. *J. Neurotrauma*, 27(1), P. 35–49.
11. Provenzano, F.A., Jordan, B., Tikofsky, R.S., Saxena, C., Van Heertum, R.L. and Ichise, M. (2010) F-18 FDG PET imaging of chronic traumatic brain injury in boxers: a statistical parametric analysis. *Nucl. Med. Commun.*, 31(11), P. 952–957.
12. Ларченко М.О. Криминологічне моделювання та прогнозування злочинної поведінки: монографія. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2019. 357 с.

References:

1. Neuroimaging in Forensic Psychiatry: From the Clinic to the Courtroom. Joseph R. Simpson (Editor), Henry Greely (Foreword by). Wiley-Blackwell. 2012. 392 s. URL: https://media.wiley.com/product_data/excerpt/93/04709769/0470976993.pdf.
2. Tkach T.V. Neiropsykholohichni osnovy ekonomiky i prava. *Aktualni problemy psykholohii*. T.7. Vyp. 44. 2018. S. 274-282.
3. Nita A. Farahany. Neuroscience and behavioral genetics in US criminal law: an empirical analysis. *J Law Biosci*. 2015 Nov; 2(3): 485–509. Published online 2016 Jan 14. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5034387/#fn21>.
4. Christopher Donald Frith. Making up the mind. How the brain creates our mental world. Wiley-Blackwell. 2007. 246 p.
5. Hyeon-Woo Kang, Hang-Bong Kang. Prediction of crime occurrence from multi-modal data using deep learning. *PLoS One*. 2017 Apr 24; 12(4): p. 1–4. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5402948/>.
6. Petrovskiy A.V. Yndyvydualnoe kryminolohicheskoe prohnozyrovanye soversheniya koristno-nasylystvennikh prestupleniy molodezhiu: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.08. Krasnodar, 2002. 221 s.
7. Russell A. Poldrack, John Monahan, Peter B. Imrey, Valerie Reyna, Marcus Raichle, David Faigman, Joshua W. Buckholz. Predicting violent behavior: What can neuroscience add? *Trends Cogn Sci*. 2018 Feb; 22(2): 111-123. Published online 2017 Nov 25. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5794654/#BX1>.
8. Neironnie sety. STATISTICA Neural Networks: Metodolohyia y tekhnolohyy sovremennoho analiza dannikh. Pod redaktsyey V.P. Borovykova. 2-e yzd., pererab. y dop. M.: Horiachaia lynyia – Telekom, 2008. 392 s.
9. Emyssyonnaia tomohrafiya: osnovi PET y OFEKT. Pod red. D. Arsvolda, M. Vernyka; per. s anhl. A.A. Khutornenko; pod red. A.A. Lushnykovo. Ser. III, Reklamno-yzdatelskyi tsentr Tekhnosfera. M., 2009. 599 s.
10. Zhang, J., Mitsis, E.M., Chu, K., Newmark, R.E., Hazlett, E.A. and Buchsbaum, M.S. (2010) Statistical parametric mapping and cluster counting analysis of [18F] FDG-PET imaging in traumatic brain injury. *J. Neurotrauma*, 27(1), P. 35–49.
11. Provenzano, F.A., Jordan, B., Tikofsky, R.S., Saxena, C., Van Heertum, R.L. and Ichise, M. (2010) F-18 FDG PET imaging of chronic traumatic brain injury in boxers: a statistical parametric analysis. *Nucl. Med. Commun.*, 31(11), P. 952–957.
12. Larchenko M.O. Kryminolohichne modeliuvannia ta prohnozuvannia zlochyynnoi povedinky: monohrafiia. Nizhyn: NDU im. M. Hoholia, 2019. 357 s.